

УДК 666.942
**ПЕРСПЕКТИВА МАСШТАБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛОШЛАКОВ
ГИДРОУДАЛЕНИЯ АНГРЕНСКОЙ ТЭС КАК ДОБАВКУ В ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ**

МАХСУДОВА НОЗИМАХОН ДЖАПАРХОНОВНА

Младший научный сотрудник института общей и неорганической химии АН РУз,
Ташкент, Узбекистан

БЕГЖАНОВА ГУЛРУХ БАХТИЯРОВНА

д.т.н., профессор института общей и неорганической химии АН РУз
Ташкент, Узбекистан

ЯКУБЖАНОВА ЗУХРА БАХТИЯРОВНА

старший научный сотрудник (PhD) института общей и неорганической химии АН РУз,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В материале сообщается об исследованиях, проводимых для установления возможности масштабной утилизации накопившихся за долгое время в отвалах Ангренской ТЭС золошлаковых отходов гидроудаления (ЗШО) в качестве активной минеральной добавки при помоле клинкера на цемент, так как они считаются высокоэффективными алюмосиликатными материалами, востребованными в промышленности строительных материалов и могут сэкономить дорогостоящую клинкерную часть. Для этого применяется оригинальный низкочастотный способ повышения гидравлической активности ЗШО путем применения способа их термоактивации на слое горячего клинкера, выходящего из вращающейся печи, дозировка которой будет регулироваться из его предназначения, т.е. если необходимо получение общестроительного портландцемента, количество подаваемого на слой клинкера ЗШО составит до 20%, а пуццоланового цемента – 25-40%.

Ключевые слова: портландцементный клинкер, золошлаки гидроудаления ТЭС, низкотемпературное легирование, термоактивация, оптимальная температура, клинкер с «добавкой-присадкой ЗШО».

Abstract: The article reports on studies conducted to establish the possibility of large-scale utilization of ash and slag waste from hydraulic removal (ASW) accumulated over a long period of time in the dumps of the Angren TPP as an active mineral additive in grinding clinker for cement, since they are considered highly effective aluminosilicate materials in demand in the construction materials industry and can save expensive clinker. For this purpose, an original low-cost method is used to increase the hydraulic activity of ASW by applying the method of their thermal activation on a layer of hot clinker coming out of a rotary kiln, the dosage of which will be regulated based on its purpose, i.e. if it is necessary to obtain general construction Portland cement, the amount of ASW supplied to the clinker layer will be up to 20%, and pozzolanic cement - 25-40%.

Key words: Portland cement clinker, ash and slag from TPP hydraulic removal, low-temperature alloying, thermal activation, optimal temperature, clinker with «additive-additive ASW».

В настоящее время в Узбекистане резко повысился спрос на строительство жилых зданий и объектов инфраструктуры, что привело к использованию цемента в большом количестве. Прогноз на будущее остается позитивным, однако основное внимание сейчас уделяется в строительной промышленности энерго- и ресурсосбережению. Вместе с тем весьма актуален также вопрос достижения снижения вреда здоровью человека и экологическому аспекту. Решение этих проблем могут быть достигнуты за счет использования вторичного сырья в строительной индустрии. При сжигании бурых углей выход золошлаковых отходов составляет: 10–15%. Поэтому их в отвалах накапливается огромное

количество, следует отметить, что эти отвалы занимают огромную открытую площадь, подвергаются водной и ветровой эрозии, загрязняя также всю прилегающую территорию. В отвалах происходит сильнейший разогрев отвальной породы с достижением очень высоких температур, происходит возгорание, и большая масса отвальной породы горит с выделением значительного количества углеводородов, сажи, оксидов азота, серы, углерода и др. [1]. В цементной промышленности золошлаковые отходы ТЭС нашли широкое применение в роли самостоятельного медленно-твердеющего вяжущего компонента, а в сочетании с неорганическими, битумными или полимерно-битумными вяжущими употребляются как активная гидравлическая добавка, могут также использоваться взамен части цемента в качестве наполнителя или малоактивной добавки и др. [2].

В связи с этим, для заводов страны разрабатываются технологии по внедрению техногенных отходов, как основных добавок к цементу и налаживается выпуск цементов с более низкой долей клинкера, что и дает энерго- и ресурсосберегающий, экологический, экономический эффект за счет привлечения таких отходов, как золошлаки гидроудаления Ангренской ТЭС (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Отвалы золошлаков гидроудаления Ангренской ТЭС (а), проба золошлаковых отходов гидроудаления (б)

При всех сложностях реализации правительственных программ, экономическая и экологическая эффективность переработки ЗШО гидроудаления в товарную продукцию подтверждена практической деятельностью пока немногих, но успешно функционирующих предприятий и производств, использующих их в качестве сырья. Золошлаки гидроудаления – это инновационный строительный материал, сырьевой ресурс с большими возможностями при рациональном подходе к их переработке.

В настоящее время в научной лаборатории и испытательном центре (НЛиИЦ) «Стром» по тематике «Кратковременное низкотемпературное легирование клинкера золоотходами гидроудаления ТЭС и свойства портландцемента на его основе» проводятся исследования по возможности активирования и применения золошлаков гидроудаления в качестве модификатора для кратковременного легирования портландцементного клинкера в «холодном отсеке» колосникового холодильника с температурой порядка 400-500°C. При этом, ЗШО проникая в поры горячего клинкера, теряют свою влагу, термоактивируются и на поверхностном слое клинкерных зерен образуют «добавку-присадку». Легированный таким образом клинкер с «добавкой-присадкой ЗШО» подвергается помолу совместно с добавкой гипсового камня с получением общестроительных и пуццолановых цементов в зависимости от дозировки ЗШО, подаваемого на слой горячего клинкера.

Результаты химического анализа ЗШО гидроудаления Ангренской ТЭС представлены в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав исследуемой пробы

Наименование	Содержания оксидов, приведенные к 100 масс. %
--------------	---

компонента	п.п.п.	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	Fe ₂ O ₃	SO ₃	MgO	R ₂ O
ЗШО гидроудаления Ангренской ТЭС	8,41	55,06	18,05	7,42	6,89	1,00	0,97	2,20

Химический состав исследованной пробы золошлака гидроудаления Ангренского ТЭС отличаются высоким содержанием оксидов кремния и алюминия (SiO₂=55,06 и Al₂O₃=18,05)%. Концентрация прочих оксидов невысока: железа (Fe₂O₃=6,89%); кальция (CaO=7,42%); магния (MgO=0,97%); щелочей (R₂O =2,20)%; ангидрида серной кислоты (SO₃=1,00%) и потерь при прокаливании (п.п.п.=8,41%). Химический анализ золошлаковых отходов показывает, что большая часть состоит из оксидов кремния, алюминия и железа, что позволяет их применение в как высококремнеземистых и алюмосиликатных добавок в количестве 20-40% после соответствующей термообработки производстве портландцементов марок 300-500.

При оценке химсостава золошлаковых отходов гидроудаления как сырья для использования в цемент важной их характеристикой является модуль основности (соотношение основных и кислотных оксидов): при M_о>1 шлаки относятся к основным, а при M_о<1 - к кислым. Модуль основности ЗШО гидроудаления определяли по формуле:

$$M = (CaO+MgO) : (SiO_2+Al_2O_3) = (7,42 + 0,97) : (55,06 + 18,05) = 0,11$$

По расчетным данным модуль основности золошлаков гидроудаления Ново-Ангренской ТЭС составил 0,11, что меньше 1. Следовательно, они относятся к *кислоту типу* ЗШО, что при применении в качестве добавки в цемент обеспечивают протекание реакций химического взаимодействия по кислотно-основному механизму, интенсивно поглощая из нее Ca(OH)₂, который выделяется в жидкую фазу в результате гидролиза кальциевых силикатов клинкера.

При рассмотрении под бинокулярным микроскопом строение высушенного ЗШО представлено смесью крупных шлаковых и мелких зольных частиц, имеющих различные цветовые оттенки: от черного, светло-серого, бурого, кремоватого и белого цветов (рис. 2.).

Рис. 2. Строение ЗШО гидроудаления

Зерна золошлакового отхода (ЗШО) различной окраски позволяют сделать предварительные выводы о его минеральном составе. Зерна белого и кремоватого оттенков, как правило, свидетельствуют о присутствии в материале карбонатно-магниевого соединений, включая доломит и магнезит. Частицы бурого цвета обусловлены, главным образом, присутствием железосодержащих минералов, таких как гематит или лимонит. Черная окраска указывает на наличие соединений марганца, а также других темноокрашенных минералов, нередко образующихся в условиях высокотемпературного сжигания угля.

При сжигании углей значительная часть неорганических компонентов, содержащихся в исходном топливе, переходит в твердые отходы. Согласно данным технологических наблюдений, свыше 80% минеральной фазы топлива трансформируется в зольный остаток,

тогда как около 15–20% – в шлаковую фазу. Это соотношение зависит от типа угля, условий его сгорания, а также конструкции топочного устройства.

Одним из существенных технологических преимуществ золошлаков гидроудаления является их преимущественно мелкодисперсный гранулометрический состав. Согласно лабораторным исследованиям, фракции ЗШО, полученные с гидроудалением, имеют предельный размер частиц, как правило, не превышающий 10 мкм. Это позволяет использовать данный техногенный материал в качестве минеральной добавки к портландцементу без необходимости предварительного дробления, что существенно снижает энергозатраты на подготовку сырья и повышает эффективность переработки золошлаковых отходов в строительной отрасли.

Для определения минералогического состава ЗШО подвергали рентгенофазовому анализу. При этом установлено, что в минералогическом составе исследуемого техногенного сырья присутствуют кварц с $d/n = (0,424; 0,334; 0,245; 0,228; 0,220; 0,212; 0,198; 0,181; 0,154\dots)$ nm, кальцит с $d/n = (0,303)$ nm, анортит с $d/n = (0,317)$ nm, гематит с $d/n = (0,269; 0,253\dots)$ nm и десятиводный однокальциевый гидроалюминат с $d/n = (0,534; 0,747\dots)$ nm, что хорошо согласуется с данными химического анализа. Характерной особенностью золошлаков является наличие в них остатков топлива, количество которых не превышает 1% (Рис.3).

Рис. 3. Дифрактограмма ЗШО Ново-Ангренской ТЭС

Исследования сравнительной гидравлической активности ЗШО сухого и гидроудаления Ангренской ТЭС показали, что активность по поглощению извести ЗШО сухого удаления в 2 раза выше (242 мг СаО), чем у ЗШО мокрого удаления (106,54 мг СаО) [3]. Их сравнительная гидравлическая активность по критерию Стьюдента в среднем составила: для ЗШО сухого удаления $t > 52,59$, а высушенного в естественных условиях ЗШО «мокрого» удаления - $t > 24,26$, что подтверждает эффективность способа сухого удаления.

Для повышения гидравлической активности золошлаков гидроудаления и использования их в качестве активных минеральных добавок в цемент, нами установлен градиент оптимальной температуры их термоактивации с тем, чтобы определить на какой стадии процесса охлаждения горячего портландцементного клинкера производить кратковременного его легирования: непосредственно на выходе из печи, перед колосниковым холодильником или после холодильника – на стадии транспортировки на клинкерный склад.

По результатам исследования разработан новый эффективный способ повышения гидравлической активности ЗШО гидроудаления и «зеленая» технология получения портландцемента на основе легированного клинкера с «добавкой-присадкой ЗШО», оптимизирована дозировка золошлака, подаваемого на слой клинкера. Предлагаемый способ

и «зелёная» технология получения цементов обеспечит масштабную утилизацию золошлаков гидроудаления, улучшит экологию и уменьшит содержание в цементе доли дорогостоящего клинкера и снизит себестоимость цемента, а внедрение их в производство добавочных портландцементов, обеспечит достижение гидравлической активности уровня чисто клинкерного портландцемента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ново-Ангренская ТЭС. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Мальчик А.Г., Литовкин С.В., Родионов П.В. Исследование технологии переработки золошлаковых отходов ТЭС при производстве строительных материалов // Современные наукоёмкие технологии. 2016. № 3. – С.60-64.
3. Турсунова Г.Р., Атабаев Ф.Б., Какурина Л.М., Турсунов З.Р. Исследование гидравлической активности добавок для цемента природного и техногенного происхождения // Universum: химия и биология. 2020. 12(78). <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11019>. С.85-89.